

AS DECISÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEUS DIFERENTES

*HERITAGE PRESERVATION DECISIONS AND ITS DIFFERENT
INTERESTED PARTIES*

*DECISIONES DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SUS DISTINTOS
INTERESADOS*

ALCÂNTARA, Adriana Lamoglia

Arquiteta e Urbanista

Especialista em Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanismo pela Unisantos -
Universidade Católica de Santos

vincoloarquitetura@gmail.com

FAZAN, Tatiana

Arquiteta e Urbanista

Especialista em Gestão de Projetos de Arquitetura pela FMU

Especialista em Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanismo pela Unisantos -
Universidade Católica de Santos

vincoloarquitetura@gmail.com

RESUMO

O artigo trata sobre como as políticas públicas de preservação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico e urbanístico se relacionam com a legislação brasileira. Será falado sobre o papel do poder público, da iniciativa privada e da sociedade nos planos de salvaguarda e como o equilíbrio e harmonização entres esses interesses pode ser conquistado para que a preservação seja bem sucedida. Será trazido para o debate, além da legislação e órgãos de proteção ao patrimônio, as recomendações imprescindíveis das cartas patrimoniais e de autores renomados. As diretrizes iniciais apresentadas devem ser um norte para um estudo amplo e necessário para a elaboração de um plano de salvaguarda exequível e eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio. Salvaguarda. diretrizes.

ABSTRACT

The article deals with how public policies for preserving and safeguarding architectural and urban heritage relate to Brazilian legislation. It will talk about the role of public authorities, private initiative and society in safeguarding plans and how balance and harmonization between these interests can be achieved so that preservation is successful. In addition to legislation and heritage protection bodies, essential recommendations from heritage charters and renowned authors will be brought into the debate. The initial guidelines presented should be a guide for a broad and necessary study to develop a feasible and effective safeguard.

KEYWORDS: heritage. Safeguard.guidelines.

RESUMEN

El artículo analiza cómo las políticas públicas de preservación y salvaguarda del patrimonio arquitectónico y urbano se relacionan con la legislación brasileña. Se hablará del papel de los poderes públicos, la iniciativa privada y la sociedad en los planes de salvaguardia y de cómo se puede lograr el equilibrio y la armonización entre estos intereses para que la preservación sea un éxito. Además de la legislación y los organismos de protección del patrimonio, se incluirán en el debate recomendaciones esenciales de cartas del patrimonio y de autores de renombre. Los lineamientos iniciales presentados deben ser una guía para un estudio amplio y necesario para desarrollar un plan de salvaguardia factible y eficaz.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio. salvaguardia. lineamientos.

AS DECISÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEUS DIFERENTES

INTRODUÇÃO

A proposta para elaboração deste artigo consiste em discorrer criticamente na relação entre as políticas públicas e os interesses privados na preservação do patrimônio moderno.

Para iniciarmos essa discussão, temos que tratar do que se entende por patrimônio moderno. Aqui assumiremos como patrimônio moderno todo aquele que chegou aos dias de hoje e que em nossos conceitos devem permanecer presentes na vida das futuras gerações.

A salvaguarda do patrimônio histórico é um desafio que nasceu junto aos primeiros intentos de se preservar. O equilíbrio entre todos os interesses envolvidos é difícil e é por isso mesmo que as discussões entre todas as partes devem acontecer frequentemente. A própria Carta de Atenas de 1931 expressa essa dificuldade quando diz que “A conferência constatou que as diferenças entre essas legislações provinham das dificuldades de conciliar o direito público com o particular.” (IPHAN, 1931) Excluir ou simplesmente deixar de fora qualquer parte interessada, minora um resultado justo e plausível de qualquer debate. Sendo assim, o poder público, os agentes privados e a sociedade são indispensáveis em qualquer discussão que almeja ser democrática, sobre o patrimônio e sua salvaguarda.

UMA DISCUSSÃO ANTIGA

Desde a Carta de Atenas de 1931, as cartas patrimoniais nos trazem diretrizes quanto às intervenções em bens patrimoniais e as políticas de proteção e preservação desses bens. Muito abrangentes e imprescindíveis para o entendimento de salvaguarda do patrimônio cultural, as cartas contêm opiniões de grande diversidade cultural pois como afirma o IPHAN (2024) foram “elaboradas em encontros em diferentes épocas e partes do mundo”. Ao mesmo tempo que essa diversidade cultural, de tempo e de localidade enriquecem enormemente o debate e trazem à luz diversas soluções e opiniões, ela também dificulta, até certo ponto, a implementação de suas recomendações em todos os lugares. A adequação das leis locais às recomendações das cartas patrimoniais encontra dificuldade devido às diferenças de cultura, situação econômica, desigualdade social, características ambientais, entre outras.

No Brasil, a aplicação das diretrizes sugeridas nas Cartas encontrou acolhimento e norteou grande parte da legislação em âmbito nacional. Anderson Bezerra de Jesus conclui:

“(…) que há uma comprovada relação entre as Cartas Patrimoniais e a evolução da legislação brasileira, em aspectos como: a abordagem do bem cultural, e a criação de políticas relacionadas à preservação sobre a temática do crescimento urbanístico, e, sobretudo no que compete ao Patrimônio da Humanidade. Acerca da preservação dos sítios urbanos e conjuntos arquitetônicos, observamos que a legislação

nacional trabalhou de forma paralela às diretrizes de salvaguarda internacionais” (Jesus, 2021)

Quando falamos em âmbito estadual e municipal, a diferença se estende bastante. Augusto Silva Telles explica, ainda em 1984, que os municípios brasileiros são fracos politicamente por dependerem da ajuda financeira estadual e federal e por terem a maior parte de sua arrecadação advinda de impostos territoriais e prediais. Nem as Câmaras Municipais se opõem aos grandes proprietários e empreendedores imobiliários (Telles, 1984). Podemos dizer que esta situação não se modificou nos dias de hoje na maioria dos municípios brasileiros e que a especulação imobiliária continua sendo uma grande vilã frente às políticas de preservação.

Uma breve análise da nossa legislação federal nos mostra a intenção de nossos legisladores de favorecer a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Na Constituição Federal de 1988, o Art. 216 identifica e define o que é considerado patrimônio cultural no Brasil; determina a punibilidade aos danos e ameaças ao patrimônio; determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias e institui o Sistema Nacional de Cultura (SNC) (Federal, 1988).

O SNC é parte da Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003 que altera o Art 216 da seguinte forma:

“Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais” (Federal, 1988).

Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal discorrem sobre o desenvolvimento urbano e determinam que um plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes (Federal, 1988). Regulamentando esses dois artigos da Constituição, o Estatuto da Cidade, como é conhecida a Lei Federal 10257 de 10 de julho de 2001, também intenta favorecer a preservação do patrimônio.

Logo em seu artigo 2º, dentre as diretrizes gerais para “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade da propriedade urbana” (Federal, 2001), está o item “XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico” (Federal, 2001).

Em sua Seção XII, quando trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), essa Lei descreve como o mesmo deve ser executado, e em seu artigo 37 diz que o mesmo deve “contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades” (Federal, 2001), incluindo, no mínimo as questões de I à VII deste artigo. Entre elas, a questão VII pede

a análise dos efeitos do empreendimento causados na “paisagem urbana e patrimônio natural e cultural” (Federal, 2001).

Em análises mais aprofundadas de nossa legislação, feitas por autores com maior domínio em sua interpretação, podemos observar a anuência destes sobre alguns pontos. Ficam os questionamentos: a quem compete a preservação? A legislação está cumprindo seu papel? Quais os meios mais eficazes para se obter o resultado esperado quando da aprovação dessas leis?

Bárbara Fernandez conclui que independente da competência da conservação, se federal, estadual ou municipal, esta “deve contar com a atuação da comunidade apoiando sua preservação e fiscalizando a efetiva tutela do Estado” (Fernandez, 2015).

Para Marcelo Cardoso de Paiva e Yussef D. S. Campos (2024), apesar da legislação oferecer certas “conquistas democráticas”, nos últimos dez anos vem acontecendo um “desmonte” do conselhos de preservação que tem sua composição e regras alteradas pelos Poderes Executivo e Legislativo, em detrimento da participação da sociedade civil que perde poder de decisão.

“O motivo é claro. Os conselhos de preservação do patrimônio cultural operam o tombamento, um instrumento jurídico que incide sobre a propriedade — pública e privada — para garantir que valores de interesse público se sobreponham aos interesses privados” (Paiva, Campos, 2024).

“Em outras palavras, as políticas de preservação são o recurso mais potente para impedir que a maximização da exploração econômica de imóveis por construtoras e incorporadoras não seja privilegiada pelo poder público em detrimento de valores de outras naturezas como a memória, a paisagem, o ambiente, o uso e a convivência de certos lugares das nossas cidades, uma tendência lamentavelmente forte especialmente nas grandes capitais como Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo” (Paiva, Campos, 2024).

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de Santa Catarina, ao debater o papel do poder público na proteção ao patrimônio, também enfatiza que nossa própria legislação agrega à competência do Estado a colaboração da comunidade e sociedade civil e corrobora com a legislação estadual de Santa Catarina quando delibera sobre os Conselhos:

“O conselho é composto, de forma paritária, pela sociedade civil e pelo Poder Público, visando a formulação e a execução de políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, o que assegura o cumprimento constitucional da democracia participativa” (CAU/SC, 2020)

A Recomendação de Nairóbi é bem clara quando diz que deve haver uma vigilância constante para o devido cumprimento da legislação.

“(…) é necessária uma vigilância permanente para evitar que essas operações (programas de saneamento ou beneficiamento urbano) beneficiem apenas a especulação ou sejam utilizadas com finalidades contrárias aos objetivos do plano” (IPHAN, 1976)

Conclui-se que nossa legislação, mesmo que bem intencionada, não consegue por si só a preservação e proteção do patrimônio cultural e que a participação efetiva da sociedade, como parte interessada nessa salvaguarda, é imprescindível, senão o único meio capaz de garantir a fiscalização da tutela do Estado.

IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E DIAGNÓSTICO

A luta pela preservação e salvaguarda do patrimônio cultural encontra até os dias de hoje alguns obstáculos e dificuldades a serem superados.

A deterioração física, incluindo-se a descaracterização do patrimônio, é um dos mais graves obstáculos e quiçá o mais visível. Apesar da solução para superá-lo ser relativamente simples, bastaria restaurá-lo, podemos dizer que a deterioração física decorre de outros problemas que devem ser solucionados anteriormente.

Para que o patrimônio tenha sofrido deterioração, o descaso, a desvalorização e a falta de recursos antecederam o abandono ou descuido. Mudanças no contexto urbano, influências políticas, escassez de recursos, falta de investimento são alguns dos obstáculos gerados pelo fator econômico. Além destes, o desconhecimento e desvalorização do patrimônio acabam acentuando os demais. A falta de cumprimento da legislação e a impunidade também acabam por agravar a situação. A turistificação que se dá pela descaracterização de centros históricos (Meneguello, 2005) com intervenções inadequadas voltadas para a ampliação do turismo, acentua o âmbito do poder público de menor atuação pela preservação que são as prefeituras municipais.

Parte da atuação dos conselhos municipais, estaduais e mesmo do IPHAN, e principalmente a imagem que os proprietários de bens tombados tem destes órgãos de preservação contribuem com a dificuldade na salvaguarda do patrimônio.

Max Dvořák descreve essa visão com certa crítica aos proprietários.

“Esses institutos tem suas tarefas prejudicadas ao serem considerados como instâncias perturbadoras, que se metem em assuntos que não lhes dizem respeito, querendo limitar o livre direito de dispor dos proprietários” (Dvořák, 1916)

Muito contribui para esse entendimento a falta de conhecimento e respeito pelo patrimônio. No Brasil, além desse senso de posse, há o fato de que restaurar ou mesmo conservar é mais dispendioso do que uma mera reforma ou construção, e os proprietários de bens tombados particulares não recebem nenhum auxílio financeiro ou instrutivo que o oriente em como manter seus bens conservados. As exigências sobre os bens tombados particulares são demasiadas se comparadas ao auxílio e incentivos para que todos os bens privados possam ser preservados. Existem leis e programas de incentivo que até podem ajudar, porém, não chegam a todos os proprietários pois não se tomba um bem de acordo com o poder aquisitivo de quem o possui. As classes menos favorecidas veem o tombamento como uma perda ou extorsão e isso afeta cada vez mais sua visão distorcida do patrimônio cultural.

A Recomendação de Nairóbi expõe essa preocupação e orienta:

As instituições públicas e os estabelecimentos de crédito privados poderiam facilitar o financiamento a obras de qualquer gênero destinadas a proteger os conjuntos históricos ou tradicionais e sua ambiência, através da criação de um órgão que se encarregasse da concessão de empréstimos aos proprietários, com taxas reduzidas e longos prazos de reembolso (IPHAN, 1976).

Políticas públicas que auxiliassem não só financeiramente esses proprietários deveriam fazer parte dos planos de salvaguarda. Amparar o proprietário que teve seu bem tombado e deseja preservá-lo pode abrir novos caminhos na luta pela preservação. Proteger e exigir a conservação é dever dos órgãos de proteção. Mas a contrapartida ao dono do bem que quer vê-lo preservado e não tem condições para isso também é importante para a finalidade que se pretende, que é a salvaguarda desse patrimônio. Existem leis de incentivo, entretanto, torna-se impossível que ela atenda a todos. A burocracia para pleitear qualquer um desses incentivos e mesmo para um simples processo de manutenção em âmbito municipal impossibilita que a parte menos favorecida da população consiga preservar o patrimônio que hoje lhes pertence e que pode se perder para gerações futuras.

DIRETRIZES E CONCLUSÃO

A proteção e salvaguarda do patrimônio cultural é de responsabilidade e interesse de todos, sem exceção. O poder público em todas as suas instâncias, a iniciativa privada e a sociedade tem o dever de preservar e o direito de usufruir de um patrimônio que é de todos, em todos os tempos.

As políticas de preservação e planos de salvaguarda teriam um resultado mais satisfatório se obtivessem ação integrada entre todas as partes interessadas.

Ao poder público compete organizar e gerenciar as etapas de execução de um plano de salvaguarda e só depois de apresentar esse plano detalhado, fiscalizar e promover sua manutenção. Para a elaboração do plano é imprescindível a participação, em todas as suas etapas, da sociedade e iniciativa privada para que desde o início os interesses de todos sejam considerados, discutidos e harmonizados a fim de que o plano de salvaguarda tenha a anuência de todos os interessados e seja respeitado e implementado.

Para a elaboração de um plano de salvaguarda que originará políticas de preservação abrangentes e eficazes, a Recomendação de Nairóbi propõe que este seja precedido por “estudos pormenorizados dos dados e das estruturas sociais, econômicas, culturais e técnicas, assim como do contexto urbano ou regional mais amplo”. (IPHAN, 1976) Também devem ser estudadas todas as variáveis para um planejamento urbano e regional típico como “dados demográficos e uma análise das atividades econômicas,

sociais e culturais, os modos de vida e as relações sociais, os problemas fundiários, infraestrutura urbana, o estado do sistema viário, as redes de comunicação” (IPHAN, 1976). O mapeamento dos edifícios e conjuntos importantes ou relevantes para serem preservados, mesmo os sem tombamento, e a análise de como estão inseridos na cidade podem auxiliar em um plano mais abrangente. O tombamento deve ser visto como uma das ferramentas de preservação e não a única.

Esses estudos devem incluir uma análise detalhada de cada zona a ser preservada e sua zona circundante dentro da cidade. Conhecer minuciosamente o objeto de intervenção é indispensável para qualquer projeto. Deve-se analisar a evolução espacial de todos os conjuntos, incluindo “dados arqueológicos, históricos, arquitetônicos, técnicos e econômicos” (IPHAN, 1976). Giovannoni (2013, p.21) propõe um estudo “rua por rua, edifício por edifício, para, então, chegar a soluções não-massificadas, estudadas ponto a ponto, para melhorar as condições de salubridade, habitabilidade e circulação”.

A dissociação entre planejamento urbano e o plano de salvaguarda não deve existir pois a inter-relação entre eles é pujante. De acordo com a recomendação de Nairóbi, a “salvaguarda e integração” do patrimônio cultural “na vida contemporânea são elementos fundamentais na planificação das áreas urbanas e do planejamento físico-territorial” (IPHAN, 1976) e seria conveniente revisar as leis relativas ao assunto. A implementação do planejamento urbano associado ao plano de salvaguarda nas cidades brasileiras também foi sugerida pela Carta de Petrópolis:

A preservação do Sítio Histórico Urbano deve ser pressuposto do planejamento urbano, entendido como processo contínuo e permanente, alicerçado no conhecimento dos mecanismos formadores e atuantes na estruturação do espaço. (IPHAN, 1987, p. 1)

A preservação da ambiência e área envoltória dos monumentos, mesmo os edifícios de menor importância arquitetônica, acabam por caracterizar o edifício ou edifícios a serem preservados. Para Giovannoni (2013, p. 67), “a compreensão dos tecidos urbanos como patrimônio” entre outros fatores, abre caminho para a “delimitação de critérios de intervenção da cidade histórica com vistas à preservação de suas especificidades” (Giovannoni, 2013, p. 67) Na opinião do urbanista, mais que a ambiência, chega-se ao conceito de patrimônio urbano onde os “complexos construtivos” tornam-se patrimônio pela solução urbanística, não sendo apenas “pano de fundo” para edifícios de maior importância arquitetônica. (Giovannoni, 2013, p. 84)

A integração da preservação do patrimônio no planejamento urbano oferece inúmeros benefícios para ambos e “impacta no aumento Índice de Desenvolvimento Humano do Município –IDHM” (CAU/SC, 2020)

Para o CAU/SC, “A preservação do patrimônio cultural tem impactos positivos na construção de cidades mais justas e sustentáveis”. (CAU/SC, 2020, p. 21) Nos dias de hoje, a busca pela justiça social e sustentabilidade é constante em quase todas as áreas do conhecimento que tratam do planejamento urbano e social. A preservação permite que o patrimônio venha a ser “um indutor do desenvolvimento urbano” (CAU/SC, 2020, p. 21) se ele for visto como elemento importante a ser agregado ao funcionamento e

desenvolvimento da cidade. O patrimônio, geralmente, é um referencial urbano para a localização no espaço e no tempo. É um poderoso fortalecedor da identidade dos cidadãos e do desenvolvimento do sentimento de pertencimento. A descoberta da própria cidade onde se vive, de suas qualidades e pontos positivos leva ao aumento da qualidade de vida e eleva substancialmente as probabilidades de um resultado profícuo do planejamento urbano e preservação do patrimônio cultural.

As recomendações e diretrizes das cartas patrimoniais, dos órgãos de preservação e de especialistas em diversas áreas do conhecimento fornecem ao poder público uma gama enorme de instrumentos que podem ser utilizados no desenvolvimento dos planos de salvaguarda. As sugestões projetuais multiplicam-se e os exemplos de planos que deram certo estão aí para nortear o futuro.

Se forem observados e realizados os estudos necessários supracitados, chegaremos a um plano de salvaguarda que poderá ter como instrumentos de elaboração e implementação o inventário participativo do acervo cultural e natural, o tombamento, as leis de zoneamento e de uso e ocupação do solo, o controle de comércio, o controle da expansão imobiliária, o controle do turismo, o controle do uso do patrimônio cultural, a prática da educação patrimonial, entre outros que poderão ser utilizados ponderando cada caso em particular.

Diante de tudo que foi estudado, fica evidente, portanto, que além de profissionais qualificados de diversas áreas do conhecimento, de representantes do poder público e de interesses privados, a participação da sociedade e dos cidadãos apresenta uma importância significativa para o sucesso do plano de salvaguarda.

Essa participação deve vir acompanhada da educação patrimonial e artística para que seja efetiva e consciente, e gere uma administração dos bens culturais democrática e duradoura. Para tanto, de acordo com Giovannoni (1929, p. 217), devemos educar o povo novamente no culto ao belo, desenvolver sua consciência de respeito e afeto pelas recordações, testemunhos de arte e caráter de nossas cidades. Para ele, devemos defender nossos monumentos, e ao citar Victor Hugo, diz que é sobre estes monumentos que está “escrita a história da humanidade”. Max Dvořák acrescenta a ocorrência de “um lamentável nivelamento que rouba a beleza das antigas localidades e as transforma em monótonas cidades do mundo, destituídas de valor artístico” (Dvořák, 1916, p. 84). Com a sociedade educada artisticamente, a compreensão do significado e importância do patrimônio fará com que ela própria se coloque como obstáculo para a descaracterização ou destruição de algo que é dela e do futuro, acarretando um sentimento de pertencimento que fortalecerá a própria sociedade na luta pela preservação.

Qualquer plano de salvaguarda terá mais possibilidades de prosperar com a participação popular, principalmente depois que a sociedade se conscientizar que tem “o dever moral de preservar o legado de outras gerações e o caráter público das criações de épocas pretéritas” (Dvořák, 1916, p. 50). Dvořák (1916, p. 50) enxerga o patrimônio como “a tradução viva de nossa vida espiritual” e como “suportes materiais da memória coletiva”. “Ao destruir o patrimônio, o homem empobrece os laços que o uniam à pátria, perdendo vínculos com o próprio presente”.

Uma sociedade com os valores mencionados por tantos daqueles que deixaram seu legado, tem a possibilidade e a força necessária para proteger a si mesma, à sua pátria, à sua história, aos seus monumentos, ao seu patrimônio cultural. Ela deverá ser o fiel da balança, na esperança da preservação e salvaguarda de um patrimônio que pertence a ela e ao qual ela pertence.

REFERÊNCIAS

CAU/SC. Câmara Temática: **Cidade Patrimônio de Todos**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.causc.gov.br/projetos/patrimonio/>. Acesso em: 27 maio 2024.

DVOŘÁK, Max. **Catecismo da Preservação dos Monumentos**. 1916. Tradução: Valéria Alves Esteves Lima. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. 128 p.

FEDERAL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1. ed. Brasília: [s. n.], 1988.

FEDERAL. **Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012**. Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. Brasília, 10 jul. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc71.htm. Acesso em: 29 nov. 2012.

FEDERAL. **Lei Federal nº 10257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, 10 jul. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 31 maio 2024.

FERNANDES, Bárbara. **A proteção ao patrimônio histórico e cultural**. Jusbrasil, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-protECAo-ao-patrimo-nio-historico-e-cultural/241245558#:~:text=A%20prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20patrim%C3%B4nio%20cultural,%2C%20hist%C3%B3rico%2C%20tur%C3%ADstico%20e%20paisag%C3%ADstico>. Acesso em: 27 maio 2024.

GIOVANNONI, Gustavo. **Gustavo Giovannoni: Textos Escolhidos**. 1 ed. Cotia, São Paulo: Ateliê Editorial, 2013. 208 p.

GIOVANNONI, Gustavo. **Questioni di Architettura Nella Storia e Nella Vita: Edilizia - Estetica Architettonica - Restauri - Ambiente dei Monumenti**. 11. ed. rev. e aum. Roma, Itália: Biblioteca D'Arte Editrice, 1929. 261 p.

IPHAN. IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. In: **Acervo e Publicações - Cartas Patrimoniais**. [S. l.], 2024. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/617>. Acesso em: 21 maio 2024

IPHAN. **Carta de Atenas**. Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações. 1931. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>.

IPHAN. 1^o Seminário Brasileiro para Preservação e Revitalização de Centros Históricos. **Carta de Petrópolis**. Publicado no Caderno de Documentos n.º 3 – "Cartas Patrimoniais"- Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, Brasília, 1987. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Petropolis%201987.pdf>.

IPHAN. 19a. sessão UNESCO, 1976. **Recomendação de Nairóbi**. Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20de%20Nairobi%201976.pdf>

JESUS, Anderson Bezerra de. **As influências das cartas patrimoniais sobre a legislação brasileira de salvaguarda do patrimônio histórico-cultural**. Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Aguiar Pacheco. 2021. Monografia de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) - Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE - Departamento de História, [S. l.], 2021. Disponível em: <https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4143>. Acesso em: 21 maio 2024.

MENEGUELLO, Cristina. **O Coração da Cidade**: observações sobre a preservação dos centros históricos. [S. l.]: IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2005. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/coracao_da_cidade.pdf.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.

PAIVA, Marcelo Cardoso de; CAMPOS, Yussef D. S. Consultor Jurídico: Área Constitucional. In: **Os Conselhos de Preservação e o Direito à Cidade**. [S. l.], 28 fev. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-fev-28/os-conselhos-de-preservacao-e-o-direito-a-cidade/>. Acesso em: 30 maio 2024.

TELLES, Augusto C. da Silva. “Centros históricos: notas sobre a política brasileira de preservação”. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, n. 19, 1984.